

KUTUBXONA-AXBOROT FAOLIYATIDA BIBLIOGRAFIYANING O'RNI

Irgashova Dildora Ma'murjon qizi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Kutubxona-axborot faoliyati fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Bugungi kunda insoniyat juda katta axborot ko'lamini qabul qilib, uning ta'sir doirasida yashamoqda. Insonlarga barcha axborot vositalari orqali keladigan ma'lumotlarning miqdori doimiy ravishda o'sib bormoqda. Shuning uchun har bir inson axborotni to'plash, tartibga solish va undan oqilona foydalanish muammosini optimal hal qilish vositalariga ega bo'lishi juda muhimdir. Ushbu maqolamizda Kutubxona-axborot sohasida bibliografik faoliyatning o'rni, kelib chiqish tarixi va kelakak istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: bibliografiya, kutubxonashunoslik, tizim, butlash, axborot, zamonaviylashtirish, electron baza.

Аннотация: Сегодня человечество принимает огромное количество информации и живет под ее влиянием. Количество информации, поступающей к людям через все средства массовой информации, постоянно растет. Поэтому очень важно каждому иметь инструменты, позволяющие оптимально решать задачу сбора, организации и рационального использования информации. В данной статье освещена роль библиографической деятельности в сфере библиотечного дела и информации, история возникновения и перспективы на будущее.

Ключевые слова: библиография, библиотечное дело, система, интеграция, информация, модернизация, электронная база данных.

Abstract: Today, humanity accepts a huge amount of information and lives under its influence. The amount of information coming to people through all media is constantly growing. Therefore, it is very important for everyone to have the tools to optimally solve the problem of collecting, organizing and rationally using information. In this article, the role of bibliographic activities in the field of library and information, history of origin and future prospects are covered.

Key words: bibliography, library science, system, integration, information, modernization, electronic database.

Kutubxona-axborot faoliyatida kitobxonlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash hamda mehnat samaradorligini oshirish uchun bo'lajak kutubxona

xodimlaridan avtomatlashtirilgan kutubxona-axborot tizimlari bo'yicha har tomonlama mukammal bilimga ega bo'lishlari talab etiladi. Ushbu jabhada kutubxonachidan bibliografiyadan mukammal darajada foydalana olish hamda kerakli ma'lumotlarni tez va oson topa olish talab etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-iyundagi "O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-4354-sonli qarori va unga ilova tariqasidagi "2019-2024 yillarda O'zbekiston Respublikasida axborot-kutubxona sohasini rivojlantirish konsepsiyasi" qabul qilindi va ushbu konsepsiya asosida ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 11-avgustdagi "Matbuot va axborot sohasida boshqaruvni yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5148-son, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-fevraldagi farmoni ushbu sohalarni takomillashtirish masalalariga qaratilgan. Sohamiz bo'yicha qabul qilingan qaror va farmoyishlar bizni kutubxona-axborot faoliyatini yanada rivojlantirish uchun harakat qilishga undaydi.

Taraqqiy etayotgan Yangi O'zbekistonda axborotga bo'lgan talabning ortib borishi bilan axborotning asosiy manbai bo'lgan kutubxonalarning ham rivojlanishi davr talabidir. Kutubxonalarda tez va sifatli xizmat ko'rsatishda kitob haqida qulay va oson umumiy ma'lumot olishda bibliografiyaning o'rnini beqiyosdir. Shu o'rinda bibliografiyaning paydo bo'lish tarixi bizga qiziq. O'rta Osiyoda ma'naviyat va madaniyat, ilm-fan uzoq tarixga ega. O'rta Osiyoda bibliografiya o'rta asrlarda paydo bo'ldi. O'rta asr Sharqida arab xalifaligiga birlashgan xalqlar madaniyati va fani rivojlandi. Ko'pmillatlilik xarakteriga ega arab madaniyati dunyoning deyarli katta qismini egallab oldi. 996- yilda vafot etgan, tug'ilgan yili noma'lum xalifa Al-Azizning 200 ming kitob fondiga ega o'z kutubxonasi bo'lgan. O'sha paytda Yevropa kutubxonalari fondi bundan anchagina kam edi. IX asrdagi Konstansa kutubxonasi esa 356 jild kitob fondiga ega bo'lgan. Yevropada qog'oz yo'qligi sababligina kutubxona o'z davrining yirik kutubxonasi hisoblangan, chunki papirus ishlab chiqarish imkoniyati yo'q, pergament esa juda qimmat material edi. XI asrdan boshlab kitob illustratsiyasi paydo bo'ldi. Kitoblar, asosan, shogirdlar tomonidan havaskorlik yo'lida va malakali ko'chirilgan. Ular ta'lim olish davomida savod chiqarish bilan birga, matnni o'qish, izohlash, yod olish bilan mashg'ul bo'lganlar, o'quv adabiyotlarni majburan ko'chirganlar. Bu esa musulmon dunyosida kitoblarning ko'payishiga sabab bo'ldi. Arab yozuvidagi adabiyotlarni yig'ish va uning takomillashib borishi bevosita yozuvning taraqqiyoti va ayrim asarlar

nusxalarining ko'payishi bilan bog'liq. O'rta asrlarda kutubxonalar rivojlandi va ilmfan hamda san'at bilan shug'ullanishga imkoniyat kengaydi. 11 Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar rivojlanib, madaniyat darajasi o'sdi. Ayniqsa, Somoniylar va Temuriylar davrida kutubxonachilik ishi taraqqiy topdi. Saroy kutubxonalari fan uchun xazina bo'lgan, ularda diniy kitoblar, matematika, astronomiya, tarix, huquq, geografiyaga oid adabiyotlar bo'lgan. Somoniylar davlatida buyuk olimlar va shoirlar ijod etdi. Bu davrda Ibn Sino o'z yoshlik yillarini o'tkazdi, Rudakiy va Daqiqiy, Firdavsiy va Narshaxiylar ijod qildilar. Narshaxiy yagona «Buxoro tarixi» asarini yozdi. Bu asar O'rta Osiyoning iqtisodiy va madaniy markazi bo'lgan bir shaharning tarixi haqidagi ensiklopediya edi. Ibn Sino Somoniylar amiri Nuh ibn Mansur saroyidagi kutubxonadan foydalandi.

Olim bu haqda shunday deb yozadi: «Men bir necha xonalardan iborat kutubxonaga kirdim, har bir xonada kitoblarga to'ldirilgan sandiqlar bor edi. Bir xonada arab kitoblari va she'riy asarlar, boshqasida qonunchilikka oid va har bir xonadagi kitoblar bilimning biror-bir sohasiga oid alohida joylashtirilgan edi. Men adabiyotlar ro'yxatini ko'rib chiqdim va o'zinga zarur kitoblarni so'rab oldim». Shuning o'zi o'rta asrlardagi kutubxonalarda kitoblarni joylashtirish tartibi haqida, bibliografik faoliyat elementlari, ayniqsa, aniq bir kitob saqlash xonasidagi kataloglashtirish haqida ma'lumot beradi. Har bir xonaning markazida chiroyli quticha bo'lib, unda fondan foydalanishga imkon yaratuvchi va ularni hisobga olib boruvchi ro'yxatlar mavjud bo'lgan. Kitoblar bilim sohalari bo'yicha tartibga solingan va ehtiyotkorlik bilan saqlangan. Kutubxonalar har bir davrda ish mazmuni va xarakteriga ko'ra, X asrgacha «Bayt ul-hikmat» («Hikmatlar uyi»), X asrda «Dar ul-ilm» («Fanlar uyi»), XI asrdan maktablar, madrasalar, machitlar, mavzoleylar, observatoriyalar bilan birgalikda qo'shib, birlashgan kutubxonalar deb nomlandi. O'rta Osiyoning ko'pgina shaharlarida bir yo'la bir necha kutubxona faoliyat ko'rsatdi. O'rta asr Sharqidagi yirik kutubxonalarda mavjud adabiyotlarni bibliografik ro'yxatga va hisobga olib borish ehtiyoji paydo bo'lgan. Shu maqsadda hozirgi kataloglar ko'rinishiga yaqin bilim sohalari bo'yicha kitoblar ro'yxati tuzilgan.

Musulmon dunyosidagi adabiyotlarni sistemalashtirish va joylashtirishda, ularning katalogini tuzishda va birinchi bibliografik ishlarda tarixiy-iyerarxik prinsio qo'llanilgan. Bu fanlarning tarixan tarmoqlanishi tartibiga va o'rta asr 12 jamiyatida qanday baholanishiga qarab belgilangan. Masalan, bizgacha birinchi manba sifatida yetib kelgan Sobur binni Arshid katalogida mavzuli rubrikalar quyidagi tartibda berilgan: Qur'on turlarining ro'yxati, Qur'on sharhlari va uni o'qishning turli

uslublari, sig'inish, namoz o'qish, merosning bo'linishi, qonunchilik maktablari, xudojo'ylik, shuningdek munozara-bahslar, payg'ambarlar avlodlarining kitoblari va ular haqidagi kitoblar, genealogiya, filologiya, maqollar, grammatika, etimologiya, afsonalar, she'riy to'plamlar, latifalar, tarix, xatlar, tibbiyot, astronomiya, falsafa, geometriya va boshqalar. Xorazm, Buxoro, Samarqanddagi saroylar, masjid va madrasalarda juda boy kutubxonalar mavjud bo'lganligi sababli kitob savdosi ham rivojlangan. Kitob bozorlari olimlar, adabiyotchilarning uchrashuv joylariga, muloqot maskaniga aylangan, bu vaqtda qiziqarli bahslar, adabiy va ilmiy munozaralar olib borilgan. Ammo hali kitob savdosi bibliografiyasining paydo bo'lishi, kitob reklamasi uchun imkoniyat kam edi, sotuvchilarning o'zi reklama bilan shug'ullanardi.

Ibn Sino «Tarjimayi hol» asarida yozishicha, Buxoro kitob bozorida bo'lganida o'ziga kerakli adabiyotni qidirishda, kitob sotuvchining baland tovushda o'zining mahsulotini (ya'ni kitoblarni) maqtayotganini eshitganini yozadi. Kitob bozorining an'alaridan biri kitob qatorlarida adabiy, diniy va kitobsevarlik sohasidagi turli xil masalalar yuzasidan muhokamalar, bahslar o'tkazish edi. Ibn Sino 997- yilda Buxoro xonligining kutubxonasidan foydalanishga ruxsat oladi. Ibn Sino foydalangan ro'yxat O'rta Osiyoda eng qadimgi bibliografik manba — Somoniylar sulolasi kutubxonasining katalogi bo'lgan. O'rta asr kitob savdosi an'analari mamlakatimizda bir necha yuz yillar davom etdi. Kitob savdosi bibliografiyasi tushunchasining zamonaviy ko'rinishi XIX asr oxiri va XX asr boshlarida xorijda paydo bo'lgan. 1897-yili taniqli samarqandlik arxeolog va sharqshunos olim V. L. Vyatkin birinchi marta gazetasida Buxoro kitob bozori haqida xabar beradi. O'sha paytda nashr etilayotgan kitoblarning muqovasida kitob do'konlarida mavjud kitoblar va nashrga tayyorlanayotgan kitoblar haqida axborotlar ham berila boshlangan. Bibliografik qo'llanmalarning boshqa turi fixrist nomi bilan tarqalgan, bu tavsiflar hisobga olinishi kerak bo'lgan mulk sifatida vaqf 13 kutubxonalariga topshirish paytida tuzilgan. X — XI asrlarda arab, fors, turk tillaridagi fan va adabiyot ma'lum bir yuksaklikka erishdi. Bu davrda ilmiy va badiiy adabiyotning mumtoz janrlari rivoj topdi, qo'lyozma kitoblarning yangi tiplari shakllandi, hamda ular Sharq ma'rifatchilarining va olimlarning ma'naviy ehtiyojlarini qondirish va intellektual faoliyatni rivojlantirishga yordam berar edi. Bular orasida turli xil universal xarakterdagi ensiklopediyalar, biobibliografik lug'atlar, adabiy antilogiyalar, tarixiy-ilmiy ishlar ham mavjud edi. Ularda, albatta, u yoki bu darajada bibliografik axborot bo'lgan. O'sha davrdayoq arabtillik va erontillik olimlar, faylasuflar, tarixchilar, filologlar, geograflar, shifokorlar haqida avtobiografik ma'lumotlar to'plangan. Ularda mualliflar va

ishlarining ro'yxati berilgan. Hammadan ko'ra mashhur sayohatchi Ibn Yoqutning «Irshad al-arib» asarida 1040 ta olimlar haqida ma'lumot berilgan. O'sha davrning mashhur biobibliografik asari Ibn an-Nadimning «Kitob al-fixrist» asaridir. Unda X asrgacha arab tili va adabiyoti haqida ma'lumot beriladi. Bu asar arab yozuvining I — III asrdagi minglab asarlar haqida, saqlanmagan qo'lyozmalar haqida axborot berishi bilan qimmatlidir. Hozirgi kun talabiga ko'ra to'la axborot beruvchi bunday ishlar tarixiy asarlarni o'z ichiga olgan, tarixiy manbalar bilan to'ldirilgan, tabiiy-ilmiiy xarakterga ega bo'lib, ular tazkira yoki biobibliografik lug'atlar deb atalgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axborot-kutubxona faoliyati to'g'risida: O'zbekiston Respublikasi Qonuni. 2011-yil 13-aprel. № O'RQ – 280 // Xalq so'zi.- 2011. - 14-aprel.
2. O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori. - 2019-yil. 7-iyun. . PQ-4354 // Xalq so'zi.- 2019. - 8-iyun.
3. Berdiyeva Z. va boshqalar. Bibliografiya [o'quv qo'llanma] / Z.Berdiyeva, H.Mamatraiomova, T.Zokirova .- Toshkent: O'qituvchi, 2014. – 204 b.
4. Bibliografiyashunoslik // I.Yuldashev, G'.Narzullayev, T.Boyto'rayev, [H.Mamatraiomova]. – Toshkent, 2021.- 281 b.
5. Mamatraimova, H. Bibliografiya // O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 2-jild. — Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2001.